

INTRODUÇÃO AO PROJETO

PARTE

01

20

19

CAPÍTULO 01

José Carlos Huapaya Espinoza
Rômulo Marques
Thiscianne Pessoa

CAPÍTULO 02

Caio Anderson da Silva de Almeida
Gabriela Sales Otremba

JOSÉ CARLOS

HUAPAYA ESPINOZA

PROFESSOR DR. ADJUNTO NA FACULDADE DE ARQUITETURA E
PROFESSOR PERMANENTE NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

RÔMULO MARQUES

ARQUITETO E URBANISTA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
MEMBRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS E SÍTIOS (ICOMOS)

THISCIANNE PESSOA

ARQUITETA E URBANISTA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
MESTRA EM ARQUITETURA E URBANISMO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

APRESENTAÇÃO

O 2º SEMINÁRIO

DOCOMOMO_BRASIL

PROPOSTA.

REALIZAÇÃO.

MEMÓRIA

20

19

A ideia de publicar os Anais dos dois primeiros Seminários Docomomo_Brasil remonta ao ano de 2015. À época, a Prof.^a Dr.^a Anna Beatriz Ayrosa Galvão, vinha desenvolvendo algumas pesquisas voltadas para a memória do Docomomo_Brasil a partir do arquivo do então Núcleo Docomomo_Bahia, hoje Núcleo Docomomo_Ba.Se, após a nucleação, em 2016, com pesquisadores do estado de Sergipe.

Depois de ter assumido a Coordenação do Núcleo local, uma das primeiras ações foi focada na possibilidade de publicação do livro com alguns artigos apresentados no 2º Seminário Docomomo_Brasil, também realizado em Salvador em setembro de 1997, uma vez que já havia sido publicado em 1997 parte dos trabalhos apresentados no 1º Seminário Docomomo_Brasil. Na verdade, isso não era uma proposta inédita, mas constituía-se em uma continuidade aos trabalhos que os professores Naia Alban Suarez e Luiz Antonio Fernandes Cardoso haviam iniciado com a finalidade de lançar o livro em agosto de 1998 (GOMES, 1998), tentativa essa que foi frustrada por

do.como_

BRASIL

international working party for
documentation and conservation
of buildings, sites and neighbourhoods of the
modern movement

II Seminário DOCOMOMO Brasil
Salvador 10 a 12 de setembro 1997

Hospital Santa Therezinha, Salvador, 1937-1942

Universidade Federal da Bahia
Faculdade de Arquitetura
Mestrado de Arquitetura e Urbanismo

Núcleo do DOCOMOMO Brasil
Tel: (071) 247-3803 fax:(071)247-3511
E-mail: docomobr@ufba.br

CREA/BA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

problemas particulares.

A retomada da publicação desse livro coincidiu com a recuperação e digitalização dos artigos do 2º Seminário Docomomo_Brasil, que como mencionado anteriormente, vinha sendo elaborado pela prof. Anna Beatriz no âmbito de Pesquisa de Iniciação Científica. Foram vários os encontros e discussões sobre qual critérios escolher para selecionar os artigos que seriam publicados no livro e identificou-se, logo de início, que vários trabalhos não haviam sido encontrados nos arquivos do Docomomo_Ba.Se, em especial, os correspondentes aos conferencistas.

No entanto, apesar de várias tentativas por concretizar esse desejo, e em vista das comemorações dos 25 anos dos

Seminários Docomomo_Brasil e da realização do 13º Seminário Docomomo_Brasil, novamente em Salvador, optou-se por, pelo menos, divulgar e possibilitar o acesso ao conjunto de artigos apresentados não só no 2º Seminário, mas também do 1º, de forma digital.

2º SEMINÁRIO DOCOMOMO_BRASIL REALIZAÇÃO

O 2º Seminário contou com aproximadamente 150 participantes e foi realizado entre os dias 10 a 12 de setembro de 1997 na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) e teve por objetivo viabilizar o “debate sobre a questão da

7

preservação, da documentação e da avaliação crítica da arquitetura e do urbanismo modernos no país, além de reunir os membros brasileiros do DOCOMOMO e de divulgar e ampliar a sua rede de intercâmbio”(GOMES, 1998).

Nessa segunda edição, a temática geral não teve um tema específico, porém, contemplo os seguintes três eixos:

I. Arquitetura, espaço público e projeto social;

II. Arte e técnica: possibilidades de novas formulações no campo da arquitetura e do urbanismo e;

III. Intervenções contemporâneas na arquitetura e no urbanismo modernos: conceitos, políticas e limites operacionais da preservação.

A discussão desses eixos articulou-se com os temas dos três conferencistas convidados: “Arquitetura e política no pós-guerra”, da arquiteta Beatriz Colomina; “Globalização e cultura histórica: três modelos latino-americanos”, do filosofo Eduardo Subirats e; “Preservando a Arquitetura Moderna”, do arquiteto Hubert-Jan Henket, então presidente do Docomomo Internacional.

A Comissão Organizadora era formada por:

Anete Araújo;

Angela West Pedrão;

Anna Beatriz Ayroza Galvão
(*Coordenadora do Seminário*);

Carolina Fialho da Silva;

Luíz Antonio Fernandes Cardoso;

Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes;

Naia Alban Suarez;

Nino Padilha
(*Secretário do Seminário*);

Odete Dourado;

Olívia Fernandes de Oliveira;

Vania Hemb M. Andrade.

O formato do evento levou em consideração não só as Conferências principais e as Mesas Temáticas; mas, também, uma mesa redonda formada por “grupos e redes de pesquisa na área da história da arquitetura e do urbanismo modernos” (GOMES, 1998): uma mesa para discussão de painéis; três “Conferências-depoimento”, realizadas pela engenheira carioca Carmen Portinho, pelo arquiteto, engenheiro e economista Antonio Baltar e, pelo arquiteto Walter Gordilho e; ainda, a palestra “Roberto Cerqueira Cesar”, ministrada pelo arquiteto Paulo Bruna. Além disso, destacou-se a exposição de desenhos de Oscar Niemeyer.

2º SEMINÁRIO DOCOMOMO_BRASIL MEMÓRIA

Esta publicação tem por objetivo resgatar para a contemporaneidade memórias da produção científica de pesquisadores que hoje são referências bibliográficas tanto da abordagem historiográfica quanto crítica dos campos da arquitetura e do urbanismo.

Fazem parte deste resgate, sumidades em suas respectivas áreas, tais como Hugo Segawa, referência na produção científica da história da arquitetura moderna brasileira; Nabil Bonduki, clássico autor sobre o tema da habitação popular no Brasil; Fernando Diniz e Guilah

Naslavsky, que ocupam lugar proeminente na produção sobre arquitetura moderna nordestina; o casal Kohlsdorf, autores que se dedicaram ao estudo da morfologia urbana; dentre outros.

Ao todo, foram resgatados e reapresentados 26 artigos que versam desde temas mais amplos, como o planejamento urbano, a abordagens mais pontuais, como a difusão do estudo da produção profissional de mestres do Movimento Moderno. Alguns destes escritos já foram publicizados em outras publicações, como no livro *[Re] Discutindo o Modernismo* ou em outros meios de revistas especializadas.

10

No projeto gráfico, a linguagem estética peculiar aos Seminários Docomomo, sempre concebida sob os princípios da leveza visual, das tramas ordenadoras e do design minimalista, foi respeitada e orientou todo o projeto. A capa, elemento que deu origem a toda a reapresentação dos artigos, foi elaborada seguindo a composição característica dos cartazes da Bauhaus, em homenagem a esta escola que neste ano, de 2019, completou 100 anos de legado.

Ver, ler e entender os artigos apresentados no 2º Seminário Docomomo_Brasil nos permitem balizar as primeiras inquietações dos pesquisadores interessados no Movimento Moderno e nos colocam como desafio novos desdobramentos e avanços a serem alcançados.

- 01** Sentada à direita, Olivia de Oliveira;
- 02** Ao microfone, Anna Beatriz Ayrosa Galvão;
- 03** Abertura do evento;
- 04** Sentado ao fundo, Paulo Ormino de Azevedo;
- 05** Antônio Heliodorio Lima Sampaio;
- 06** Sentado à esquerda, Hugo Segawa; ao microfone, eng^a. Carmen Portinho, em sua Palestra-Depoimento;
- 07** Paulo Ormino de Azevedo;
- 08** Ao microfone, Marcia Sant'Anna;
- 09** Hubert-Jan Henket, presidente do DOCOMOMO-Internacional à época;
- 10** Sentado à direita, em primeiro plano, Nivaldo Vieira de Andrade Júnior;
- 11** Sentado à esquerda, Marco A. A. de Filgueiras Gomes;
- 12** Instituto Central de Educação Isaias Alves;
- 13** Eng^a. Camen Portinho;
- 14** Eng^a. Camen Portinho;
- 15** Em pé, Anna Beatriz Ayrosa Galvão;
- 16** Lançamento do livro "(Re) Discutindo o Moderno";
- 17** Alejandra Hernández Muñoz;
- 18** Plenária 2º Seminário DOCOMOMO_Brasil;
- 19** Abertura Exposição de Oscar Niemeyer;
- 20** Anna Beatriz Ayrosa Galvão, Griselda Pinheiro Kluppel...;
- 21** À direita, no plano de fundo, Odete Dourado;
- 22** José Nobre Neto, Alejandra Hernández Muñoz, Marcio Campos...;
- 23** Tour pós-seminário "Arquitetura Moderna em Salvador".
- 24** Todas as fotos foram tem como fonte o arquivo do Docomomo_Ba.Se

